

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHLARI SHAROITIDA OZIQ OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA AGRAR SOHANI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

M.Muratova

TDAU, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027932>

Annotatsiya. Maqolada global iqlim o‘zgarishlari sharoitida oziq ovqat xavfsizligini ta‘minlashda agrar sohaning o‘rnini ochib beruvchi yondashuvlar tahlil qilingan. Tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy mezonlar bo‘yicha oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlash va agrar sohani rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan.

Annotatsiya. В state analiziruyutsya podxodu, raskryvayushie suynost obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti i ustoychivogo razvitiya v usloviyax globalnykh klimaticheskix izmeneniy. Vydeleny napravleniya obespecheniya piщevoy bezopasnosti i ustoychivogo razvitiya po organizatsionnym, pravovym i ekonomicheskim kriteriyam.

Abstract. The article analyzes the approaches that reveal the nature of directions for ensuring food security and sustainable development in the face of global climate changes. The directions of ensuring food safety and sustainable development according to organizational, legal and economic criteria are highlighted.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, sog‘lom ovqatlanish, global iqlim o‘zgarishi, iqtisodiy, ekologik, strategiya, agrar soha.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, здоровое питание, глобальное изменение климата, экономика, экология, стратегия, аграрный сектор.

Key words: Food security, healthy eating, global climate change, economics, ecology, strategy, agricultural sector.

Agrar sohani rivojlantirish oziq-ovqat xavfsizligini masalasi barcha davlatlar qatori O‘zbekistonning ham mustaqilligi, ijtimoiy-iktisodiy va siyosiy barqarorligini ta‘minlash garovi hisoblanadi. Bu muammo hamon o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Zero, ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlapiga bo‘lgan talab oshyapti, aholi coning o‘sishi asnosida jon boshiga ictemol ko‘paymoqda. Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini va eksport salohiyatini oshirishga bo‘lgan yondashuv mutlaqo o‘zgardi, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirildi. [4].

Agrar soha – milliy iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatdagi barcha ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy masalalarning hal etilishi, ya‘ni islohotlarning samarali amalga oshirilishi ko‘p jihatdan agrar sohada erishilayotgan yutuqlarga bog‘liq. Shuning uchun ham respublikamizda agrar sohani isloh qilishga eng dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Mamlakatimizda agrar sohasini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub‘ektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Agrar sohada islohotlarni jadallashtirish natijasida iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish va iqlim o‘zgarishiga moslashishni milliy va mahalliy

miqyoslarda kuchaytirishga qaratilgan chora tadbirlar olib borilmoqda. 2019 yilda “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi”ning qabul qilinishi, 2020 yildan paxta va g‘allani yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini joriy etish orqali davlat monopoliyasiga [barham berilishi](#), 2021 yilda yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta‘minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari [belgilanishi](#), 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot [strategiyasiga](#) muvofiq, qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravarga oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish ustuvor maqsad sifatida belgilangan. Suv resurslarining tobora kamayib borayotganligi sababli suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasi tasdiqlangan. Ekin maydonlarda suv tejavchi texnologiyalar joriy etilgan. Ekin maydonlarini optimallashtirish va qishloq xo‘jaligi ekinlarini to‘g‘ri joylashtirish, klaster tizimi, zamonaviy issiqxona xo‘jaliklarini yaratish, tomorqa xo‘jaligi amaliyotini kengaytirish qishloqda aholining turmush darajasini sezilarli darajada oshirish bilan bir qatorda, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash imkonini berib kelmoqda. [2].

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi va unda belgilangan quyidagi 9 ta ustuvor yo‘nalish doirasida oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish, qulay agrobiznes muhiti va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish, boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish, tarmoq dasturlarini ishlab chiqish orqali davlat xarajatlari samaradorligini oshirish va bosqichma-bosqich qayta taqsimlash, ilm-fan, ta‘lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish, qishloq hududlarini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish, tarmoq statistikasining shaffof tizimini yaratish kabi vazifalar belgilanib, o‘z natijalarini ko‘rsatmoqda.¹ [4].

Agrar sohada 3,6 million kishi, ya‘ni iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 27 foizi ishlaydi. YaIMda tarmoq ulushi 32 foizga teng bo‘lsa, sohada foydalaniladigan yer maydonlari respublika hududining 45 foizini egallaydi. Hozirgi vaqtda 180 dan ortiq turdagi qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari 80 dan ortiq mamlakatga eksport qilinmoqda. Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning klaster usuli yo‘lga qo‘yilib, u rivojlanmoqda. Klasterlar qishloq xo‘jaligi yer maydonlarining 62 foizini paxta-to‘qimachilikda, 8 foizini chorvachilikda va 7,5 foizini mevasabzavotchilikda qamrab olingan.

Hozirgi vaqtda mamlakatda aholi iste‘moli fondining 3/4 qismi bevosita qishloq xo‘jalik mahsulotidan yoki qishloq xo‘jaligi xom ashyosidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotidan iborat. [2].

Respublikamiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash maqsadida tub agrar islohotlar asosida qishloq xo‘jaligi ekinlari strukturasi qayta ko‘rib chiqish va takomillashtirishga yo‘naltirilgan strategiya amalga oshirildi. Shu jumladan, mamlakatimizda don mustaqilligini qo‘lga kiritishga qaratilgan Dasturining amalga oshirilishi katta ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etdi. Agar 1990 yilda ekin maydonlarining yarmidan ko‘prog‘ini texnika ekinlari, shu jumladan, paxta maydonlari tashkil etgan bo‘lsa, ularning maydonlari 35,1% ga qisqartirildi. Shu bilan bir vaqtda don ekinlari maydonlarining ulushi umumiy ekin maydonlarining 24% dan 45,2% ga oshirildi. Mahalliy oziq-

¹**F.Yunusov** Qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirish – aholi farovonligi va barqaror iqtisodiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi. 06 iyul 2023y

ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 sentabrdagi PQ-4821-son “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘laqonli ta‘minlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasidagi vazifalardan kelib chiqib quyidagi:

- ilg‘or xorijiy tajribani o‘rgangan holda qishloq xo‘jaligi va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va realizatsiya qilish, savdo-logistika hamda saqlash markazlarini tashkil etishni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish;

- yirik agrologistika komplekslari tashkil etish;
- oziq-ovqat sanoatida import qilinayotgan tovarlar turi, tasnifi, miqdori, narxi hamda ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan mahalliy korxonalar bo‘yicha doimiy yangilanib boradigan ma‘lumotlar bazasini yaratish;

- respublikamizdagi mavjud ichki talabni hisobga olgan holda sanoatbop qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishni kengaytirish va eksportni ko‘paytirish kabi vazifalarni amalga oshirish zarur. [3].

Agrar soha va oziq-ovqat tarmog‘ining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirishda davlat siyosatini tubdan takomillashtirish maqsadida “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi” qabul qilindi. Unda belgilangan tadbirlar asosida paxta xom ashyosi va boshqoqli don mahsulotlarini yetishtirishda davlat buyurtmasi bekor qilinib, sohada bozor tamoyillari hamda sohani moliyalashtirishning yangi mexanizmlari joriy etildi, shuningdek, xo‘jalik yuritishning zamonaviy uslub va ilg‘or shakllarini, ya‘ni turli ixtisoslashuvdagi klasterlar, qishloq xo‘jaligi kooperatsiyalari tizimi rivojlantirilmoqda.

Agrar sohada amalga oshirilayotgan jadal islohotlar hamda strategiyada belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun oziq-ovqat xavfsizligi va yer munosabatlari sohalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish, yangi ilmiy va innovatsion texnologiyalarni keng va tizimli joriy etilishini taqozo qilmoqda.

Jahonda aholi sonining ko‘payishi hozirgi sur‘atda davom etsa, 2050 yilda sayyoramiz nufusi 10 milliard nafarga yetishi mumkin ekan. Mutaxassislarning aytishicha, demografik o‘shish fuqarolarining aksariyatini yoshlar tashkil qiladigan O‘zbekistonda yaqqolroq seziladiki, bu oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga yanada jiddiy e‘tibor qaratishni taqozo etadi. Binobarin, bugungi kunda dunyo bo‘yicha salkam 1 milliard kishi to‘yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekayotgani mazkur masalaning naqadar jiddiylikini ko‘rsatib turibdi.

FOYDALANILGAN ADABIETLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi “ PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan [strategiyasini](#) tasdiqlash to‘g‘risida" 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son Farmoni.
3. Rustamova I.B, Tursunov Sh.A. Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma.-T.: ToshDAU Tahririyat-nashriyot. 2018 y.